

Avinza familiar no lugar de Balinfra. Redundancia notarial ou ambición do escribán

Xulián Maure Rivas

*Na lembranza dos pais da Editorial Galaxia
no seu 75º aniversario*

Autor para correspondencia: xumauri@gmail.com

Como citar este artigo: Xulián Maure Rivas (2026). Avinza familiar no lugar de Balinfra. Redundancia notarial ou ambición do escribán. *Revista Estudos Miñoráns* 25: 81-86

Resumo

Este pergameo, conservado no arquivo da Real Chancillería de Valladolid, contén unha avinza de familia, entre un tío e un sobriño, para resolver a situación conflitiva da herdanza que xa duraba quince anos. Chama a atención a riqueza formal do documento que contén tres actos notariais, con tres datas diferentes, tres grupos de testemuñas distintos, nos que actúan o mesmo notario, o mesmo xuíz e os mesmos homes bos. As dimensións do pergameo, a boa caligrafía e a condición de documento curado avalan a categoría social da lingua galega no século XV. O topónimo Balinfra na tradición oral do concello de Nigrán (Pontevedra) está relacionado cos antepasados de Luís de Camoens.

Palabras clave: Avinza, homes bos, galego medieval, herdanza, curador, Balinfra.

Este longo documento de xa mediado o século XV, conservado na Real Chancillería de Valladolid (PER-GAMINOS, CARPETA 45,1), é un exemplar moi singular dunha carta de cumprimento feita no lugar de Balinfra, na freguesía de Santa Baia de Camos do actual concello de Nigrán, na provincia de Pontevedra.

Abstract

This parchment, preserved in the archive of the Royal Chancellery of Valladolid, contains a family agreement between an uncle and a nephew, to resolve the conflicting situation of inheritance that had already lasted fifteen years. The formal richness of the document is striking, containing three notarial acts, with three different dates, three different groups of witnesses, in which the same notary, the same judge and the same good men act. The dimensions of the parchment, the good handwriting and the condition of a cured document guarantee the social status of the Galician language in the 15th century. The place name Balinfra in the oral tradition of the municipality of Nigrán (Pontevedra) is related to the ancestors of Luís de Camoens.

Keywords: Avinza, good men, medieval Galician, heritage, curator, Balinfra.

José Espinosa Rodríguez (1951) fálanos da Casa de Balinfra “situada en la vertiente Sur de la agreste montaña de Chandebrito, cuya cresta es la divisoria de los valles de Miñor y de Fragoso. Descienden por ella, saltando de val en val (sic), arroyuelos que vivifican la espléndida vegetación que rodea al viejo «pazo» y a sus

congéneres los de la Touza, la Florida y la torre de Méndez, muy próximos a él y a la iglesia de Camos, a cuya parroquia pertenecen”. Esta casa ou pazo de Balinfra ben pode ser a herdeira de “as cassas de morada donde mora Johán do Paaço, juis da freigesía et couto de Santa Vaya de Caamos”. Rafael Rodríguez Fernández-Broullón (2010) publica o artigo “A Casa de Balinfra. Feudo dos Troncosos de Ulloa no Val Miñor” onde se recollen os titulares desta Casa desde o século XVI.

Unha das singularidades deste complexo documento é que comeza “eno lugar que chaman do Paaço”, coa data de 30 de novembro de 1459, segue “eno lugar de Balinfra”, coa data de 21 de decembro do mesmo ano, e remata “eno dito lugar de Balinfra”, no 12 de xaneiro de 1460. O xuíz que actúa nas tres partes deste documento chámase Johán do Paaço, posible causa de que o mesmo lugar reciba os dous topónimos: lugar do Pazo e lugar de Balinfra.

O texto, escrito nun pergameo de 455x500 mm, contén tres actos notariais: unha “carta de conplimiso”, unha aceptación do “dito conplimiso” e finalmente o mandato do xuíz. As tres partes, ademais de ter distintas datas, teñen tres grupos distintos de testemuñas. Chama a atención que nas dúas primeiras partes a maioría das testemuñas sexan labradores da freguesía de Santa Baia de Camos, e que na última parte, na sentenza do xuíz, dúas das testemuñas son clérigos da catedral de Tui que residen en Baiona, non como veciños, senón como meros moradores. Actúan non como coñecedores das partes senón como persoas relevantes que dan categoría a este acto ou feito notarial.

Outra das singularidades deste documento de Balinfra é a súa condición de “conplimiso curado”. O notario confesa que “me rogaron que fesese sobre esta dita razón carta et cartas de conplimiso, as mays fortes et firmes que se poderen faser et notar con consello del curador”. Unha carta de *conplimiso curado* é un documento notarial medieval que recolle un acordo ou compromiso formal entre as partes, normalmente relacionado con cuestións legais, patrimoniais ou familiares. O feito de que este documento fose “feito e notado co consello do curador” engádelle maior importancia no contexto xurídico e social. O termo “curador” nos documentos medievais non sempre ten o mesmo significado. Pode referirse ó representante legal de quen non podía exercer plenamente os seus dereitos, como os orfos, as viúvas, menores ou incapacitados. Tamén esta palabra pode indicar un administrador dos bens herdados por menores, un garante de que o documento notarial ou xudicial cumpre coas normas de dereito vixente ou, finalmente, pode reforzar a categoría social do documento. Parroquias e casas feudais podían ter curador propio.

Un tío e un sobriño queren chegar a un acordo no uso e dominio do seu patrimonio herdado. O tío, Fernán de Balinfra, apoderárase dalgunhas propiedades do seu sobriño Pero de Varsela, que traballa de alfaiate e vive como veciño e morador na vila de Baiona. Despois de catorce ou quince anos, o sobriño quere recuperar as súas propiedades. Finalmente os dous acudiron a Johán do Paaço, xuíz da parroquia de Santa Baia de Camos, “por se partiren de pleitos, contendas, debates et custas et danos et yntereses que se lle podería reclescer (recrecer)”.

Parece que ningunha das partes precisase dos servizos dun curador; pero a súa presenza ou someter a redacción deste triplo documento ás esixencias da curación subía a súa categoría social e os gastos da notaría. Polo traballo do notario público, que tamén fai de escribán, polo material usado e polos tempos de redacción, estamos ante un documento caro.

Na segunda metade do século XV, un alfaiate veciño de Baiona e o seu tío labrador veciño de Camos son quen de pagar as custas deste documento curado, escrito en letra gótica cortesá nun pergameo de boas dimensións; pero non tiñan conciencia de que o seu documento, cinco centos anos máis tarde, ía estar considerado como un rexistro do alto nivel que tiña a súa lingua galega en 1459. A lingua galega ocupaba o lugar que aínda tiña o latín en moitos privilexios e documentos das cancelarías europeas. Sería o poder centralista dos seguintes séculos, axudado da invención da imprenta, quen reduciu a presenza escrita do galego. Hai que esperar ata os tempos de Sarmiento, de Rosalía, de Castelao e Cunqueiro para que o galego escrito rexurda e acade, como agora, o alto nivel gráfico das nosas editoriais.

Non é doado rematar a lectura deste documento; á diferenza lingüística de máis de cinco séculos hai que engadir a redundancia notarial dun texto inzado de formulismos. Sirva de exemplo o seguinte fragmento:

Et qual quer das ditas partes que contra todo o que se en esta dita carta contén ou contra parte delo delas ditas partes, nen outro por eles ou por cada huu deles, que qual quer que a non teuer et conplyr et agardar que peyte et page de pena outros cinco mill marabedís de moeda vella (69-70).

Resumindo: quen non cumpra que pague 5.000 marabedís.

A finais do século XV todos os escribáns do reino tiñan que limitarse ó arancel real e non cobrar máis dereitos dos fixados en todo tipo de documentos. Esta carta

de cumprimento é anterior ás normas establecidas polos Reis Católicos nas Cortes de Toledo de 1480. Con aranceis ou sen eles, a extensión do texto sempre foi un criterio para establecer o custo do documento. Non cabe dúbida de que estamos ante un caso de notario escribán pouco moderado no seu traballo tan produtivo.

Finalmente, Balinfra é un topónimo que está de actualidade no concello de Nigrán. Se a familia de Luís de Camoens é oriúnda de Camos, onde podemos atopar o berce dos seus antepasados? A tradición oral non dubida en localizalo na Casa de Balinfra e esta tradición oral debeulle botar unha man a quen nomeou “Café Bar Camoens” ó que está próximo da Touza, na rúa dos Pazos.

Normas de transcripción e lectura do documento

Para unha cómoda lectura do texto é conveniente ter presente os seguintes criterios de transcripción.

- As distintas liñas dos documentos van indicadas no seu remate polo número correspondente supraescrito <|1 > para unha mellor localización no texto orixinal.
- As maiúsculas e minúsculas obedecen ás normas do sistema gráfico actual. O mesmo vale para o uso de acentos e puntuación.
- O dígrafo <ll> pode corresponder tanto ao fonema palatal / l /, que aparece nas palabras «lle» ou «ovellas», como ao fonema /l/ das palabras «mill» ou «villa», que se deben ler «mil» e «vila» cando o texto está en galego; se o texto é castelán, lerase «villa».
- As palabras abreviadas transcribíense na súa forma plena, indicando en cursiva as letras abreviadas. Así, a palabra «not^o» transcribíese como notario.
- Cando o til de nasalidade <-> vai sobre unha vocal con valor de nasal implosiva, transcribíese cun n en letra cursiva.
- Respéctanse os dobres usos dos grafemas <u> e <i>, cos seus valores de vogais e consoantes.

Testemuño notarial relativo a un compromiso para o reparto de certas herdades no termo de Santa Baia de Camos (Pontevedra)

Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, Pergaminos, Carpeta 45,1

Transcripción

Eno lugar *que* chaman do Paaço *que* hei ena freigesía de Santa Vaya de Caamos da diocese do obispado de Tuy, junto *con* as cassas de morada donde mora Johán do Paaço, juis da freigesía et couto de Santa Vaya de Camos,¹ que hera a triinta días do mes de nouembro do ano do nasçemento de noso Ihu. Xrto. de mill et quatro

çentos et çinquenta et nove anos. Saban *quantos* esta cara de conplimiso viren como en presenza de² *min* Johán Ferrnandes, notario et dos testigos de juso escritos, Pero de Varsela, alfayate visiño et morador ena vila de Bayona de Minor que presente estaua, fasente por sy et por todas súas voces et herdeiros et soçe³ sores por que obrigou a todos seus beens móueles et reyses, avidos et por aver, que ajan todo o en esta dita carta conteudo por firme et estauale, de húa parte, et eso meesmo esta(n)do presente da outra Ferrnán de Ba⁴ linfra, laurador, morador en Balinfa, que he ena dita freigesía e couto de santa Vaya de Camoos, eso meesmo fazente por sy et por todas súas voces et herdeiros et soçesores, por que obrigou a todos seus⁵ beens moueles et reyses, avidos et por aver, que ajan todo o en esta dita carta conteúdo por firme et estauale; diseendo o dito Pero de Varsela en como el tiña çertos beens de reys ena dita freigesía et couto de Santa Vaya⁶ de Camoos et eso meesmo bestas et vacas et ovelas et outras cousas *que* lle quedaron por parte et herança de Esteuoo Rodrigues de Balinfra et Tereija Martís, avoos del, dito Pero de Varsela, cujas almas deus aja,⁷ moradores que foron ena dita freigesía de Santa Vaia de Camoos. Et eso meesmo outros beens de reys et moueles *que* lle quedaron por parte et herança de María Lourença, súa tía, muller *que* foi de Afonso Gonçales, eso meesmo cujas almas⁸ deus aja, moradores *que* foron ena dita freigesía de Santa Vaia de Camoos./ Diseendo o dito Pero de Varsela en como lle ficauan os ditos beens, asý de reys co[mo] moueles, dos sobre ditos, et como o dito Ferrnán de Balinfra se apoderara⁹ deles et os tiña et posoyá por espaço de quatorse ou quinze anos a esta parte et *que* o dito Ferrnán de Balinfra non lle quería dar *nen* encargar os ditos beens; et eso meesmo dizendo o dito Ferrnán de Balinfra que os ditos beens *que* o dito¹⁰ Pero de Varsela demandaua *que* huá parte deles que hera súa et que tiña deles manda et doaçon et *que* por esta raçon *que* non era teúdo de llos leixar.

Et logo as ditas partes, en persona do dito Johán do Paaço, juis da dita freigesía¹¹ et couto de Camoos, eles ditas parte(s) *que* presentes estauan, fazentes por sy et por las ditas súas voces, outorgaron et conosçeron et diseron *que* eles por se partiren de pleitos, contendas, debates et custas et danos et yntereses¹² que se lle podería reclescer sobre la dita rasón dos ditos beens et cousas *que* asý demanda o dito Pero de Varsela et eso meesmo reclesceran fasta *que* eles ditas partes diseron et outorgaron *que* eles heran avindos de poer este¹³ dito feyto, et poseron et comprometeron en maaos et en poder de Pero García, laurador, morador en san Migeel d'Oya por parte do dito Ferrnán de Balinfra et a Johán de Panjón, morador ena dita freigesía de san Migeel¹⁴ d'Oya por parte do dito Pero de Varsella et por conpaneiro et terceiro con os ditos homees bõos, ao dito Juan do Paaço, juis da dita freigesía e couto de Santa Vaya de Camoos.

© Archivos Estatales, https://pares.cultura.gob.es

Archivo da Real Chancillería de Valladolid, PERGAMINOS, CARPETA, 45, 1.

Et os poseron et escolleron pera que¹⁵ os ditos homes bóos et medeaneiro possan hontre eles, ditas partes, poer avynça et concordia; et deron et outorgaron poder complido aos ditos homes bóos et terceiro en este dito feyto ao dito Johán de Paaco para¹⁶ que posan liurar et determinar et sentençiar, avyr et compoer todo o que hontre eles, ditas partes, hera alegado et alegase et fora pasado et asperaua a seer ao adeante sobre la dita rason, que qualquer¹⁷ maneira que os ditos homes bóos et medeaneiro quiseren et por ben teueren et cada e quando que eles quiseren et lle ben visto for. Et outorgaron as ditas partes de paresceren ante os ditos homes bóos et medeaneiro¹⁸ aos plazos et sob as penas que lle por eles fosen postas; et déronlles et ouorgáronlles poder complido para que posan julgar, sentençiar et avyr asy por escrito como sen escrito, en día feriado¹⁹ ou non feriado, as ditas partes presentes ou non presentes, chamadas ou non chamadas a horden et regra do direito gardada ou non

gardada et en qualquer maneira et como quer que eles ditos homes bóos et²⁰ medeaneiro julgasen, mandaren sentençias et aviren et compoeren et comprometeren asy et como eles quiseren et por ben teueren.

Et eles ditas partes outorgaron de estar por elo et o teer et agardar et complyr a sentença et sentenças,²¹ mandamento ou mandamento(s), avynça ou avynças dos ditos homes bóos et medeaneiro. Et outorgaron et prometeron de non apelar, nen agraviar, nen soplicar, nen reclamar a aluidrio de bon barón, nen de outro²² señor alguun. Para o qual as sobre ditas partes por este dito complimiso et todas las cousas en el conteúdas et todo o que eles ditos homes bóos et medeaneiro julgaren, mandaren, sentençasen et aviesen et composesen et²³ compromete(n)sen que seja estáuele; et, por que fose et seja mayns firme et estáuele este dito complimiso et todo o en (el) conteúdo, as ditas partes juraron de

non yr contra elo nen contra parte delo et *que* qualquer *que* contra elo fose²⁴ et o non teuer et *conplir* et *agardar* que seja ynfames et fe *perjuro* et fementido, que caya en caso de menos valer. Outro sy as ditas partes deron máys poder *conplido* aos ditos homes bõs et medeaneiro *con* este²⁵ dito feyto para desentrapetar et declarar as palauras do juiso et mandamento et avinça et o al *que* eles fiseren et mandaren et foren feytas et escuras ou acaesçeren sobre esta rason, que os ditos homes²⁶ bõs et medeaneiro o posan *conplir* et faser *conplir* en cada huun deles en juiso et mandamento et avynca. Et al *que* eles feseren et mandaren et sentenciaren *que* seja et fique firme et estauel *para* senpre; et *que* esto²⁷ meesmo que os ditos homes bõs et medeaneiro posan prender *qual* quer das ditas partes para por todo o conteúdo ena *sentença* ou mandamento ou mandamentos et avynça por eles dada ou dadas et feytas.²⁸ O *qual* as ditas partes outorgaron et prometeron de non yr nen vyr por eles nen por cada huun deles nen por outro, outros, en seu nome nen de cada huun deles en nehuun nen alguun tempo nen por algúa maneira so pena de çinco²⁹ mill *marabedís* de moeda vella, da moeda de noso señor el Rey de Castilla, de tres branças vellas et un cornado ou çinco branças novas o *marabedí*. Et que *qual* quer delas ditas partes *que* o non teuer et *conplir* et *agardar* a *sentença* et³⁰ *sentenças*, mandamento ou mandamentos ou avynça *que* os ditos homes bõs et medeaneiro deren, que pagen a dita pena; *que* a meatade da dita pena seja *pera* os ditos homes bõs et medeaneiro et a outra meatade *pera*³¹ a parte obediente et que a dita pena seja pagada ou non pagada que a *sentença* ou *sentenças* mandame(n)to ou mandamento(s) cos (= *que os*) ditos homes bõs et medeaneiro deren, julgaren, mandaren, sentenciaren sobre la dita rason, valla et³² fique et seja firme et valedeira por todo senpre en todo, segundo que polos ditos homes bõs et medeaneiro for julgado, mandado, sentenciado et avynndo.

Et por que todas estas ditas cousas sejan máys firmes³³ et estauelles, as ditas partes asy o outorgaron todo et obligaron a si meesmos et a tódoslos ditos seus bẽes móueles et reyses, asy os que oje en día han como os que ouveren de aquí adeante; et sobre todo esto que dito³⁴ he, cada cousa et parte delo, as ditas partes et cada húa delas renuciaron et partiron de sy et de tódoslos ditos seus bẽes, toda ley et todo foro et todo *dereito* canónico et çeuil, vso et costume en todo tempo³⁵ et día feriado et a toda eixección de forza et de engano et a todas outras boas raçõs, eixeicções et defensões que por eles et por qual quer deles ajan ou posa aver en contrario do o que esta dita carta de *conplimiso*³⁶ curado *que* lle non valla nen lle seja oýdo nen recibido en juiso nen fóra del. Et en espicial renuciaron a ley do *dereito* en que dis que jeeral renuciación que non valla et que, para que esto seja certo et non vena en dubda, as ditas partes³⁷ outorgaron esta dita carta de

conplimiso et todo o en ela *conteúdo* ante m̃j, jo dito Juá Ferrnandes, notario público e me rogaran *que* fesese sobre esta dita rason carta et cartas de *conplimiso*, as máys fortes et firmes *que* se poderen faser³⁸ et notar *con* consello del curador, non mudando a sostançia da verdade et as firme de meu nome et signal *para* *que* vullan et faça(n) fe en juiso e fóra del *para* todo senpre et fique outorgada esta dita carta de *conplimiso* porlos³⁹ ditos Ferrnán de Balinfra et Pero de Varsela, eno dito lugar de Balin\fra/ que he ena dita freigesía de Santa Vaia de Camoos. Ano, mes et días sobreditos. Testigos que a esto foron presentes, chamados quando foy outorgado este dito⁴⁰ *conplimiso* porlas ditas partes: Esteuoo de Figueiroo et Afón do Rial, lauradores, moradores ena dita freigesía de Santa Vaia de Camoos.

Et depouys desto, a vynte et huú días do dito mes de desenbro do sobredito ano⁴¹ eno lugar de Balinfra, que he ena dita freigesía de Santa Vaia de Camoos, en presenza de mí, o dito Joán Ferrnandes notario et dos testigos de juo escritos, et estando o dito Joán do Paaço, juis medeaneiro en este dito⁴² *feito* et os ditos Pero García et Joán d' Espineiro, homees bõs et eso meesmo os ditos Ferrnán de Balinfra et Pero de Varsela, os quaes ditos homes bõs et medeaneiro disseron que açeutauan et açeutaron o dito *conplimiso* et⁴³ açeutado o dito *conplimiso*, disseron que eles veendo todo et sabendo o que os ditos Pero de Varsela et Ferrnán de Balinfra disseran et rasoaran asy de tódaslas cousas *que* se demandauan et alegauan de húa parte⁴⁴ a a outra et da outra a a outra, disseron, mandaron, sentenciario(n) que d' oje, este dito día da data desta dita *sentença* en deante, *pera* todo senpre, que a vyna do trigal *que* está ena dita freigesía de Camoos *con* todas súas hentradas et seydas⁴⁵ et huueiras et souts et deuesas et resyos, a monte et a fonte, roto et por ronper, que seja do dito Pero de Varsela et de todos seus herdeiros; et esto meesmo mandaron, em quanto montaua os bẽes et foros que foron de Ma⁴⁶ ría Lourença et a benefeytoría deles, que o dito Ferrnán de Balinfra et Pero de Varsela que os partan de medio a medio. Et teenndo o dito Ferrnán de Balinfra algúu melloramento por rason de húa manda et doaçon que alega o dito Ferrnán de Ba⁴⁷ linfra que lle fesera seu padre Esteuoo Rodrigues, que el, dito Joán do Paaço, a vise et agardase a cada parte seu *dereito*, que el, dito juis, o manteeirá en justiça. Et eso meesmo mandaron máys os ditos homes bõs con o⁴⁸ dito medeaneiro que toda benefeytoría que feceron o dito Ferrnán de Balinfra ena herdade que fora do dito Esteuoo Rodrigues, seu padre, que o dito Ferrnán de Balinfra leue os froytos delo por estes primeiros oyto⁴⁹ anos et que en estes ditos oyto anos que o dito Pero de Varsela faça un pumar junto con o outro pumar. Et acabados os ditos oyto anos que partan yrmaasmente; et que qanto amonta enos outros bẽes que ficaron⁵⁰ do dito Esteuoo Rodrigues, que cada húa das ditas partes aja o seu quiñón. Et mandaron que, en rason das danificadas vynas, de húa

parte a a outra nen de outra a a outra, non se demanden et se conponan ánbaslas ditas⁵¹ partes; et ca (=que a) razón da dita doazón que alega o dito Ferrnán de Balinfra do dito Esteuoo Rodrigues seu padre, que o dito Ferrnán de Balinfra a mostre a el, dito Joán do Paaço, juís, para aver acordo et consello co le⁵² trado. Et mandaron ó dito Ferrnán de Balinfra que el entregue ao dito Johán do Paaço a manda ou doazón, se a tiina, do dito seu padre para que el, o dito Johán de Paaço, liure sobre elo o que con dereito deuese; para⁵³ o qual os ditos homes bõos con o dito medeaneiro asy o julgaron, mandaron, sentençiaron antre as ditas partes que estaban presentes. Et poseron seliçio (silencio) perpetuo a ánbaslas ditas partes et a cada húa⁵⁴ delas, que nehúa das ditas partes que non demande a a outra nen a outra a a outra sobre a dita razón; et que qual quer que contra esto fose ou for que peyte et page de pena a a parte agardante outros cinco mill marabedís con-⁵⁵ teúdos eno dito complimiso. Et por súa sentença definitiva o julgaron (e) mandaron asy.

Testigos que estauan presentes qando deron esta dita sentença os ditos homes bõos et medeaneiro por súas bocas rezaron:⁵⁶ Johán de Sangiaao, laurador, morador eno dito lugar de Balinfra e Domingos Ferreiro, visiño et morador ena vila de Baiona de Miñor.

Et depouys desto eno dito lugar de Balinfra, que hera a dose días do⁵⁷ mes de janeiro do ano do nacemento de noso señor Jhu Xpo de mill et qatro çentos et saseenta anos, seendo o dito Johán do Paaço juís asentado en lugar de julgar et en presenza de min o dito notario⁵⁸ et testigos de juso escritos, estando presente o dito Pero de Varsela et Ferrán de Balinfra, o dito Johán do Paaço diso et mandou et por súa boca rezou, en persona dos ditos Pero de Varsela et Ferrnán de⁵⁹ Balinfra, que eno dito juís comloaron, o qual dito Johán do Paaço juís mandou que o dito Ferrnán de Balinfra que entregue a o dito Pero de Varsela húa poldro, fillo da égoa que chaman a preta, con húa cabeceira,⁶⁰ d'oje este día da data desta sentença fasta dose días conplidos primeiros segintes. Et mandou mays o dito juís, que o outro poldro que ha de aver o dito Pero de Varsela que se tome de medio a medio a a custa⁶¹ danbalas ditas partes; et mandou mays o dito Johán do Paaço, juís, que a casa tellada que foy (...) do dito Esteuoo Rodrigues, padre do dito Ferrnán de Balinfra, que seja do dito Ferrnán de Balinfra⁶² pera todo senpre qanto amonta aa parte do dito Pero de Varsela et que quede máys ao dito Ferrnán de Balinfra para todo senpre a meetade da parte do baçelo que chaman de cabra figo, da parte que per-⁶³ teesçe ao dito Pero de Varsela por parte et herança do dito Esteuoo Rodrigues de Balinfra, avoo del, dito Pero de Varsela. Et mandou máys o dito juís: quanto amontaua en razón de déuidas que ajan pey⁶⁴ tas hontre ánbalas dúas partes, que sejan liures et quites, que non demande húa parte a a outra nen outra a a outra fasta este dito día da data desta dita

sentença, dada por el dito Johán do Paaço. Et mandou máys que⁶⁵ a tódaslas outras cousas que están por partyr, que ficaron do dito Esteuoo Rodrigues et de Tereija Martís et de María Loureça que se partan yrmãamente. Et que quanto amonta sobre a dita sentença que deron os ditos⁶⁶ Johán de Espineiro et Pero García et el, dito Johán do Paaço, juís, con eles por medeaneiro ena sobre dita sentença, dada por eles todos tres, que eso meesmo que vallan et sejan firmes et estáueles pera todo⁶⁷ senpre. Et mandou máys o dito juís, que húa parte a a outra nen outra a a outra non se demanden nen se molesten, húa parte a outra d'oje, este dito día da data desta dita sentença, en vante, asy por palaura como⁶⁸ por escrituras et que eso meesmo que non gaanen máys carta nen cartas d' escomoyón nehúa das ditas partes sobre esta razón de todo o que se en este dito complimiso et sentenças contén. Et qual quer das ditas partes que con-⁶⁹ tra todo o que se en esta dita carta contén ou contra parte delo delas ditas partes, nen outro por eles ou por cada húa deles, que qual quer que a non teuer et conplyr et agardar que peyte et page de pena outros cinco mill⁷⁰ marabedís de moeda vella; a meetade que seja para el dito juís et a outra meetade para a parte obediente; o qual dito juís lles poso selencio perpetuo a ánbaslas ditas partes, que qual quer que contra esto for et o non quiser⁷¹ teer et conplyr et agardar. Que foy dada esta dita sentença porlo dito Johán do Paaço juís eno dito lugar de Balinfra enos ditos dose días do mes de janeiro. Testigos que a esto foron testiges, chamados, quando⁷² o dito Johán de Paaços, juís deu esta dita sentença derradeira en personas dos ditos Ferrnán de Balinfra et Pero de Varsela, Jano de Goyãas chantre ena igreia de Tuy et Pero Martís clérigo⁷³ do coro da dita igreia de Tuy, moradores ena dita vila de Bayona de Miñor et Johán de Sangiaao, laurador, morador eno dito lugar de Balinfra⁷⁴.

Eu Johán Ferrnandes de Bayona, sobre dito escriuano et notario públiquo de noso señor el Rey de Castilla ena súa corte et en tódoslos seus reynos⁷⁵ et senoríos, a todo esto que sobre dito he con os ditos (testigos) presente foy et a pedimento dos ditos Pero de Varsela et Ferrnando⁷⁶ de Balinfra, este dito complimiso et esto meesmo con consintimento dos ditos homees boos, estas sobre ditas sentenças⁷⁷ et complimiso escriuín et aquí meu nome et signal pugen que tal he.

Referencias bibliográficas

- Espinosa Rodríguez, José (1951). *Casas y Cosas del Valle Miñor*. Impr. Gutenberg. Vigo
- Rodríguez Fernández-Broullón, Rafael (2010). A Casa de Balinfra. Feudo dos Troncoso de Ulloa no Val Miñor. *Revista de Estudos Miñoráns* 7/18/9: 65-72. https://iem.gal/wp-content/uploads/2023/08/65_rotated.pdf
- Archivo da Real Chancillería de Valladolid, PERGAMINOS, CARPETA, 45, 1